

СМАРТ МАҲАЛЛАНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ НАТИЖАСИ

Рахматуллаев Жавохир Сохибжон угли

ИИВ Академияси 3 курс 309 гуруҳ курсанти

Бугунга кунга келиб Маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани маҳаллалар, қишлоқлар, шаҳарчалар ва овулларда тинчлик ва осойишталикни сақлаш, ҳуқуқ-тартибот ва жамоат ҳавфсизлигини таъминлашнинг асосий масканига айланди. Уларда ички ишлар органлари тегишли соҳавий хизматларининг ходимлари ўзаро, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа жамоатчилик тузилмалари ҳамда давлат ҳокимиятининг бошқа органлари билан узвий ҳамкорликда хизмат кўрсатиб келмоқда. Маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани инфратузилмасида вояга етмаганлар ва ёшларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш, ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш орқали уларнинг турли салбий оқимлар таъсирига тушишининг, маҳаллаларда жиноят содир этилишининг олдини олишга эришилмоқда.

Фуқаролар иш билан тaminланмаганлиги боис чет мамлакатларга пул ишлаш ва моддий бойлик ортириш мақсадида чиқиб кетмоқда. Бунинг натижасида фуқароларимиз чет давлатдаги фирибгар ва жиноятчилар қулига тушиб қолмоқда. Чет эл фирибгар ва жиноятчилари фуқароларимизни қулдай ишлатиб ва уларни

кийнаб бир сўм бермасдан келаётганлиги аниқланмоқда. Бунинг орқасида одам савдоси ва фирибгарлик қурбони бўлиш, террористик ва экстремистик оқимларга ўзлари билмаган холда қўшилиб кетиш ҳолатлари кузатилмоқда. Бунинг орқасида кўриниб турибдики, профилактика инспекторининг биргина ишсизликни олдини олиш фаолиятига эътибор қаратмаганлиги юқорида кўрсатилган муаммоларни келтириб чиқаради.

Қолаверса, ҳуқуқбузқрликлар профилактикаси ва жинойтчиликка қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларнинг аниқ манзилга йўналтирилмаганлиги ва уларга комплекс ёндашилмаётганлиги, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга доир самарали чора-тадбирлар тизимли равишда ишлаб чиқилмаётгани бугунги Маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани фаолиятини ташкил этиш ва инфратузилмасини такомиллаштириш соҳасида бир қатор муаммо ва камчиликлар мавжудлигини кўрсатмоқда. Бундан ташқари, Маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканида хизмат олиб борувчи профилактика инспекторларининг касбий тайёргарлиги билан боғлиқ муаммолар ҳам мавжуд бўлиб, бу ана шу лавозимларда ишлаётган кўпчилик ходимларнинг Маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани инфратузилмасини такомиллаштиришни самарали ташкил этиш, ҳуқуқбузарликлар

профилактикаси, жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш борасида амалга оширилиши лозим бўлган зарур фаолият йўналишларини белгилашни талаб қилади.